

Brüder des Laufener Landweizens gefunden

Ernährungswissenschaftlerin entdeckte alte botanische Raritäten auf dem Haunsberg

Von Prof. Mag. Josef A. Standl

Laufen/Anthering. Fachleute staunen: Auf dem Mörtl-Gut des Gottfried Weilbuchner auf dem Haunsberg, gegenüber der Gemeinde Saaldorf-Surheim gelegen, wurden gleich drei „Brüder“ der alten Laufener Landweizensorte wiederentdeckt. Es sind dies der Haunsberger Weizen, der Haunsberger Roggen und eine uralte Roggensorte. Wiederentdeckt hat sie die Gastrosophin Margarita Kwich bei den Recherchen für ein neues Buch, in dem sie alten Getreidesorten nachspürt. Sie hatte schon vor Jahren Strategien und Maßnahmen für den Erhalt des Laufener Landweizens in der Region umgesetzt.

Freilassing Biopionier
Hias Kreuzeder hat Interesse

Nun wollen Biobauern beidseits der Salzach neben dem Laufener Landweizen auch diese Sorten anbauen. Dazu soll das Vermarktungssystem weiter ausgebaut werden. Die Biobauern Manfred Eisl, ein Pionier und Erhaltungszüchter für den Laufener Landweizen aus St. Georgen, und Biopionier Matthias Kreuzeder aus Freilassing haben bereits ihr Interesse daran bekundet, sie auf ihren Feldern anzubauen. Damit werden diese Sorten nicht nur literarisch, sondern auch ganz praktisch in ihrer Herkunftsregion weiterleben. Proben des Getreidefundes auf dem Hof von Gottfried Weilbuchner gingen an Prof. Heinrich Grausgruber von der Universität für Bodenkultur in Wien und an Getreideforscher Peer Schilperoord in die Schweiz. Margarita Kwich: „In unserer Region hat sich nur der Haunsberger Weizen aufgrund seiner Robustheit im Anbau und seiner hohen Backqualität besonders lange gehalten. Er zählt zur Gruppe der genetisch sehr alten Alpinen Bartweizen, die örtlich bis in die 1950er-Jahre angebaut wurden. Wenig später ist aber auch er von den Feldern verschwunden und heute eigentlich nur noch in den Genbanken zu finden.“ Gottfried Weilbuchner erzählt: „Den Haunsberger Weizen und den Haunsberger Roggen hat schon mein Großvater angebaut. Das Getreide wurde nicht verkauft. Davon haben wir gelebt.“ Weilbuchner baut die alten Sorten auch heute noch an. „Aus Liebhaberei und weil ich mich dem Getreide verbunden fühle.“ Ein seltener Glücksfall, denn: „Der kontinuierliche Anbau von alten Landsorten ist für Deutschland und Österreich sehr ungewöhnlich“, ist von Getreideforscher Rudolf Vögel zu lesen.

Alte Sorten stellen ein „lebendiges Natur- und Kulturerbe“ dar

Vom Korn bis zu den Backwaren: Gottfried Weilbuchner, Bauer vom Mörtlgut, und der Salzburger Agrarlandesrat Sepp Schwaiger (sitzend vorne von links) sowie (stehend von links) die Biobauern Peter Löcker, Manfred Eisl, Ernährungswissenschaftlerin Margarita Kwich und Rainer Georg Zehentner, der die Pressekonferenz leitete.

und sind auch heute noch wichtig, betont Margarita Kwich. Dabei geht es nicht um Nostalgie, denn die Landsorten aus der Vergangenheit könnten in Zeiten der drohenden Klimakatastrophe helfen, künftige Probleme zu lösen: Aufgrund ihrer genetisch hohen Anpassungsfähigkeit kommen sie mit Klimaänderungen und sich

wandelnden Umweltbedingungen gut zurecht. Zudem bereichern die „unverzuchteten“ Sorten die Ernährung: Brot aus Urgetreide gilt, vor allem in Verbindung mit einer traditionell langen Teigführung, als besonders gut verträglich.

Die Körner dieser robusten Sorten sind meist kleiner als die der

modernen Hochleistungssorten und weisen eine noch ursprüngliche Zusammensetzung an wertgebenden Inhaltsstoffen auf. Das bedeutet ein „Mehr“ an gesundheitsfördernden Substanzen. So konnten beim Laufener Landweizen besonders hohen Mengen an Vitamin E, Mineralstoffen und Spurenelementen (Calcium, Mag-

nesium, Eisen, Kupfer und Mangan) sowie an wertvollen Phyto-sterinen festgestellt werden. Spitzenwerte wurden bei Carotinoiden und Silicium gemessen. Vor allem aber ist es der einzigartige „volle“ und besonders aromatische Geschmack von Korn und Mehl, der die Herzen der Bäckerinnen, Köche, Brauer und Konsumenten oder Gourmets höher schlagen lässt.

Experte rechnet mit Erfolgsgeschichte

Biobauer Manfred Eisl aus St. Georgen schreibt den alten Getreidesorten eine gute Zukunft zu: „Sie sind eine Erfolgsgeschichte, es müssen allerdings weitere Vermarktungsketten aufgebaut werden.“ Der Minderertrag im Vergleich zu anderen Getreidesorten werde durch die bessere Qualität in der Ernährung wettgemacht, „weil es sich um ein qualitativ hochwertiges Produkt handelt“. Als Vorteil für den Bauern nennt Eisl weiter das vermehrte Anfallen von Stroh.

Peter Löcker, Biobauer aus St. Margarethen im Lungau, der den Lungauer Roggen anbaut, lobt die alten Sorten als besonders widerstandsfähig. Landesrat Sepp Schwaiger lobte diese Initiative und betonte, dass nun eine Marketingstrategie aufgebaut werden müsse, welche die Unterscheidungsmerkmale besonders herausstreichen müsse und es müsse auch eine Organisation geschaffen werden, die vom Bauern über den Müller und den Bäcker bis zum Konsumenten reiche. Wichtig sei es, die Neugier beim Konsumenten zu wecken. Dafür könne er sich eine Anstoßfinanzierung vorstellen.

KWICH ENTWICKELTE KONZEPTE FÜR LAUFENER LANDWEIZEN

Als Gastrosophin hat Margarita Kwich (52) das Forschungs- und Entwicklungskonzept für den Laufener Weizen durchgeführt. Sie hat in einer Masterarbeit an der Universität Salzburg erste Strategien entwickelt, um diesen beeindruckenden und robusten Landweizen, dem außerdem ein großer gesundheitlicher Mehrwert unterstellt werden kann, in der ursprünglichen Anbauregion wieder zu etablieren. Seither ist sie unermüdlich hinter alten Sorten her, weil sie als Gastrosophin von der Qualität des nicht genveränderten Kornes überzeugt ist. Sie ist den vergessenen Sorten der Region seit ihrem Studium an der Universität Salzburg (2013) auf der Spur: In Zusammenarbeit

mit der ANL Laufen und anderen Akteuren erreichte sie, dass die vergessene Sorte, der Laufener Landweizen, heute in der Region wieder vermehrt angebaut, verbacken und sogar zu Bier gebraut wird. 2020 wurde die Reaktivierung des Laufener Landweizens vom deutschen Nova-Institut als ein Leuchtturmprojekt zum Erhalt der Artenvielfalt (Wertschöpfung mit alten Sorten) ausgezeichnet. Die Bürmooserin kämpfte sich für ihre Entdeckung durch alle Instanzen.

Um dem Laufener Landweizen neue Impulse zu verleihen, wurde in einer Fachrunde bei der Präsentation der Haunsberger Getreidesorten eine gemeinsame Strategie entwickelt. Der St.

Geogener Biobauer hat zugesagt, die Strategie weiterzuentwickeln. Er setzt auch auf neue Initiativen bei den Bauern. Seit den ersten Anbaujahren hat sich die Landtechnik weiterentwickelt und nun ist es den neuen Erntemaschinen auch problemlos möglich, den bis zu 1,80 Meter hohen Laufener Landweizen zu ernten. Die alten Sorten sind auch besonders naturfreundlich. Auf den Feldern wachsen bis zu 70 Beikräuter, wie Biologen das Unkraut nennen, auf dem sich bis zu 700 Insekten tummeln, die wiederum verschiedene Vogelarten nähren. Den Laufener Weizen bauen zehn landwirtschaftlichen Produzenten an, er wird von mehreren Bäckern, Hofläden, Gastronomen und einer Brauerei verarbeitet. – jost

Margarita Kwich mit Speisen aus den alten Getreidesorten, gebacken von der Biobäuerin Heidi Eisl. – Fotos: Josef A. Standl

Laufen

Schleifchenturnier auf Tennisanlage

Leobendorf. Die Abteilung Tennis des SV Leobendorf führt am Samstag, 18. September, ab 14 Uhr ein Schleifchenturnier auf der Tennisanlage des SVL durch. Teilnehmen können alle Vereinsmitglieder. Anmeldung bis 16. September bei Alois Stapfer unter ☎ 08682/1635, stapfermua@t-online.de, oder bei Thomas Römmelt, ☎ 08682/809252, roemmelt_th@hotmail.com. – red

Freilassing

Klinik-Freunde versammeln sich

Freilassing/Surheim. Die Jahreshauptversammlung der Freunde des Freilassinger Krankenhauses findet am morgigen Dienstag, 31. August, ab 19 Uhr im Gasthaus Lederer in Surheim statt. Dabei sind die 3-G-Regeln zu beachten, berichtet der Verein. – red

Saaldorf-Surheim

Frauen sagen ihren Ausflug ab

Surheim. Der gemeinsame Ausflug der katholischen Frauengemeinschaft Surheim und der Landfrauen am Mittwoch, 8. September, wird abgesagt und zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. – red

Neuigkeiten vom Standesamt

Saaldorf-Surheim. Vor dem Standesamt Saaldorf-Surheim haben die Ehe geschlossen: Julia Stadler aus Surheim und Josef Flatscher aus Saaldorf. – red

Auch in Saaldorf-Surheim kann man sich an der Aktion „Obst für alle“ beteiligen. Die Vorsitzenden der örtlichen Gartenbauvereine, Sepp Warislohner, Saaldorf (links), und Simon Maier, Surheim, präsentieren das gelbe Band, das Bürgermeister Andreas Buchwinkler und Gemeindegärtner Christoph Neuer sogleich an einen Baum am gemeindlichen Obstanger in Saaldorf anbringen werden. – Foto: Gemeinde

„Wichtig, dass man nichts verderben lässt“

Auch in Saaldorf-Surheim weisen gelbe, bedruckte Bänder auf Obst für die Allgemeinheit hin

Saaldorf-Surheim. Wer derzeit Obstbäume mit gelben Bändern entdeckt, der darf sich freuen. Ihre gedruckte Beschriftung erklärt, warum: „Obst für alle“ sowie „Greif zu – gegen Lebensmittelverschwendung – für freie Ernte“ steht dort geschrieben. Die Erntekaktion geht auf eine Idee des Landkreises Esslingen zurück, der mit „Zu gut für die Tonne“ im vergangenen Jahr einen Bundespreis in der Kategorie „Landwirtschaft & Produktion“ gewann.

Viele Städte und Gemeinden haben das Projekt aufgegriffen, darunter auch der Kreisverband für Gartenbau und Landschaftspflege BGL. Er hat seine 19 Ortsvereine über das Projekt informiert und stellt ihnen die Bänder zur Verfügung (wir berichteten bereits). Auch die beiden Gartenbauvereine der Gemeinde Saaldorf-Surheim und die Gemeinde beteiligen sich. Die Aktion funk-

tioniert denkbar einfach: Obstbaumbesitzer können ihre Bäume mit dem gelben, bedruckten Band kennzeichnen. Sie signalisieren damit, dass die Früchte kostenlos und ohne Rücksprache geerntet werden dürfen. Somit findet das Obst, das ansonsten vielleicht nicht geerntet und am Boden verfaulen würde, eine sinnvolle Verwertung.

Nachfrage ist im Moment höher als das Angebot

Dass sich die Obstverwerter beim Ernten rücksichtsvoll verhalten, behutsam mit den Bäumen umgehen und nur haushaltsübliche Mengen nehmen, versteht sich von selbst. Versichert sind sie auch, denn durch das Anbringen des gelben Bandes erlaubt der Eigentümer das Betreten

seines Grundstücks. So greift im Falle des Falls die Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung.

Wie Sepp Stein, Kreisfachberater für Gartenbau und Landschaftspflege, unserer Zeitung berichtet, hätten sich die meisten Ortsverbände die Bänder bereits geholt. Die Nachfrage nach Obstbäumen, die zum Ernten freigegeben sind, sei im Moment größer als das Angebot, wie er aus Gesprächen mit Bürgern weiß. Wenn das Pilotprojekt gut läuft, soll es im nächsten Jahr wieder umgesetzt werden. Daher auch die Bitte des Kreisfachberaters an die Obstbaumbesitzer, das bedruckte Band abzunehmen, wenn der Baum abgeerntet ist, und für nächstes Jahr aufzuheben.

Die Gemeinde wird laut Bürgermeister Andreas Buchwinkler auch ein paar Obstbäume der Allgemeinheit zur Verfügung stellen.

Jedoch wolle man mit dem „Saaldorf-Surheimer Weg“ weitermachen, der sich in den letzten Jahren gut bewährt habe: Der Bauhof erntet die Äpfel der gemeindlichen Obstbäume ab und lässt daraus Saft pressen. „Denn es ist immer wichtig, dass man nichts verderben lässt“, so das Gemeindeoberhaupt. Den leckeren Saft stellt die Gemeinde dann den Kindertageseinrichtungen kostenlos zur Verfügung.

Obstbaumbesitzer, die bei der Aktion mitmachen wollen, können sich die gelben Bänder ab sofort im Rathaus und im Blumenladen „Wandelröschen“ in Saaldorf holen. Sie können sich auch mit dem Vorsitzenden des Saaldorfer Gartenbauvereins Sepp Warislohner unter ☎ 08654/9757 beziehungsweise mit Irmi Hauthaler, Kassierin der Surheimer Gartler, unter ☎ 08654/62481, in Verbindung setzen. – kk

Brüder des Laufener Landweizens gefunden

Ernährungswissenschaftlerin entdeckte alte botanische Raritäten auf dem Haunsberg

Von Prof. Mag. Josef A. Standl

Laufen/Anthering. Fachleute staunen: Auf dem Mörtl-Gut des Gottfried Weilbuchner auf dem Haunsberg, gegenüber der Gemeinde Saaldorf-Surheim gelegen, wurden gleich drei „Brüder“ der alten Laufener Landweizensorte wiederentdeckt. Es sind dies der Haunsberger Weizen, der Haunsberger Roggen und eine uralte Roggensorte. Wiederentdeckt hat sie die Gastrosophin Margarita Kwich bei den Recherchen für ein neues Buch, in dem sie alten Getreidesorten nachspürt. Sie hatte schon vor Jahren Strategien und Maßnahmen für den Erhalt des Laufener Landweizens in der Region umgesetzt.

Freilassing Biopionier Hias Kreuzeder hat Interesse

Nun wollen Biobauern beidseits der Salzach neben dem Laufener Landweizen auch diese Sorten anbauen. Dazu soll das Vermarktungssystem weiter ausgebaut werden. Die Biobauern Manfred Eisl, ein Pionier und Erhaltungszüchter für den Laufener Landweizen aus St. Georgen, und Biopionier Matthias Kreuzeder aus Freilassing haben bereits ihr Interesse daran bekundet, sie auf ihren Feldern anzubauen. Damit werden diese Sorten nicht nur literarisch, sondern auch ganz praktisch in ihrer Herkunftsregion weiterleben. Proben des Getreidefundes auf dem Hof von Gottfried Weilbuchner gingen an Prof. Heinrich Grausgruber von der Universität für Bodenkultur in Wien und an Getreideforscher Peer Schilperoord in die Schweiz. Margarita Kwich: „In unserer Region hat sich nur der Haunsberger Weizen aufgrund seiner Robustheit im Anbau und seiner hohen Backqualität besonders lange gehalten. Er zählt zur Gruppe der genetisch sehr alten Alpinen Bartweizen, die örtlich bis in die 1950er-Jahre angebaut wurden. Wenig später ist aber auch er von den Feldern verschwunden und heute eigentlich nur noch in den Genbanken zu finden.“ Gottfried Weilbuchner erzählt: „Den Haunsberger Weizen und den Haunsberger Roggen hat schon mein Großvater angebaut. Das Getreide wurde nicht verkauft. Davon haben wir gelebt.“ Weilbuchner baut die alten Sorten auch heute noch an. „Aus Liebhaberei und weil ich mich dem Getreide verbunden fühle.“ Ein seltener Glücksfall, denn: „Der kontinuierliche Anbau von alten Landsorten ist für Deutschland und Österreich sehr ungewöhnlich“, ist von Getreideforscher Rudolf Vögel zu lesen.

Alte Sorten stellen ein „lebendiges Natur- und Kulturerbe“ dar

Vom Korn bis zu den Backwaren: Gottfried Weilbuchner, Bauer vom Mörtlgut, und der Salzburger Agrarlandesrat Sepp Schwaiger (sitzend vorne von links) sowie (stehend von links) die Biobauern Peter Löcker, Manfred Eisl, Ernährungswissenschaftlerin Margarita Kwich und Rainer Georg Zehentner, der die Pressekonferenz leitete.

und sind auch heute noch wichtig, betont Margarita Kwich. Dabei geht es nicht um Nostalgie, denn die Landsorten aus der Vergangenheit könnten in Zeiten der drohenden Klimakatastrophe helfen, künftige Probleme zu lösen: Aufgrund ihrer genetisch hohen Anpassungsfähigkeit kommen sie mit Klimaänderungen und sich

wandelnden Umweltbedingungen gut zurecht. Zudem bereichern die „unverzuchteten“ Sorten die Ernährung: Brot aus Urgetreide gilt, vor allem in Verbindung mit einer traditionell langen Teigführung, als besonders gut verträglich.

Die Körner dieser robusten Sorten sind meist kleiner als die der

modernen Hochleistungssorten und weisen eine noch ursprüngliche Zusammensetzung an wertgebenden Inhaltsstoffen auf. Das bedeutet ein „Mehr“ an gesundheitsfördernden Substanzen. So konnten beim Laufener Landweizen besonders hohen Mengen an Vitamin E, Mineralstoffen und Spurenelementen (Calcium, Mag-

nesium, Eisen, Kupfer und Mangan) sowie an wertvollen Phyto-sterinen festgestellt werden. Spitzenwerte wurden bei Carotinoiden und Silicium gemessen. Vor allem aber ist es der einzigartige „volle“ und besonders aromatische Geschmack von Korn und Mehl, der die Herzen der Bäckerinnen, Köche, Brauer und Konsumenten oder Gourmets höher schlagen lässt.

Experte rechnet mit Erfolgsgeschichte

Biobauer Manfred Eisl aus St. Georgen schreibt den alten Getreidesorten eine gute Zukunft zu: „Sie sind eine Erfolgsgeschichte, es müssen allerdings weitere Vermarktungsketten aufgebaut werden.“ Der Minderertrag im Vergleich zu anderen Getreidesorten werde durch die bessere Qualität in der Ernährung wettgemacht, „weil es sich um ein qualitativ hochwertiges Produkt handelt“. Als Vorteil für den Bauern nennt Eisl weiter das vermehrte Anfallen von Stroh.

Peter Löcker, Biobauer aus St. Margarethen im Lungau, der den Lungauer Roggen anbaut, lobt die alten Sorten als besonders widerstandsfähig. Landesrat Sepp Schwaiger lobte diese Initiative und betonte, dass nun eine Marketingstrategie aufgebaut werden müsse, welche die Unterscheidungsmerkmale besonders herausstreichen müsse und es müsse auch eine Organisation geschaffen werden, die vom Bauern über den Müller und den Bäcker bis zum Konsumenten reiche. Wichtig sei es, die Neugier beim Konsumenten zu wecken. Dafür könne er sich eine Anstoßfinanzierung vorstellen.

KWICH ENTWICKELTE KONZEPTE FÜR LAUFENER LANDWEIZEN

Als Gastrosophin hat Margarita Kwich (52) das Forschungs- und Entwicklungskonzept für den Laufener Weizen durchgeführt. Sie hat in einer Masterarbeit an der Universität Salzburg erste Strategien entwickelt, um diesen beeindruckenden und robusten Landweizen, dem außerdem ein großer gesundheitlicher Mehrwert unterstellt werden kann, in der ursprünglichen Anbauregion wieder zu etablieren. Seither ist sie unermüdlich hinter alten Sorten her, weil sie als Gastrosophin von der Qualität des nicht genveränderten Kornes überzeugt ist. Sie ist den vergessenen Sorten der Region seit ihrem Studium an der Universität Salzburg (2013) auf der Spur: In Zusammenarbeit

mit der ANL Laufen und anderen Akteuren erreichte sie, dass die vergessene Sorte, der Laufener Landweizen, heute in der Region wieder vermehrt angebaut, verbacken und sogar zu Bier gebraut wird. 2020 wurde die Reaktivierung des Laufener Landweizens vom deutschen Nova-Institut als ein Leuchtturmprojekt zum Erhalt der Artenvielfalt (Wertschöpfung mit alten Sorten) ausgezeichnet. Die Büro-mooserin kämpfte sich für ihre Entdeckung durch alle Instanzen.

Um dem Laufener Landweizen neue Impulse zu verleihen, wurde in einer Fachrunde bei der Präsentation der Haunsberger Getreidesorten eine gemeinsame Strategie entwickelt. Der St.

Geogener Biobauer hat zugesagt, die Strategie weiterzuentwickeln. Er setzt auch auf neue Initiativen bei den Bauern. Seit den ersten Anbaujahren hat sich die Landtechnik weiterentwickelt und nun ist es den neuen Erntemaschinen auch problemlos möglich, den bis zu 1,80 Meter hohen Laufener Landweizen zu ernten. Die alten Sorten sind auch besonders naturfreundlich. Auf den Feldern wachsen bis zu 70 Beikräuter, wie Biologen das Unkraut nennen, auf dem sich bis zu 700 Insekten tummeln, die wiederum verschiedene Vogelarten nähren. Den Laufener Weizen bauen zehn landwirtschaftlichen Produzenten an, er wird von mehreren Bäckern, Hofläden, Gastronomen und einer Brauerei verarbeitet. – jost

Margarita Kwich mit Speisen aus den alten Getreidesorten, gebacken von der Biobäuerin Heidi Eisl. – Fotos: Josef A. Standl

Laufen

Schleifchenturnier auf Tennisanlage

Leobendorf. Die Abteilung Tennis des SV Leobendorf führt am Samstag, 18. September, ab 14 Uhr ein Schleifchenturnier auf der Tennisanlage des SVL durch. Teilnehmen können alle Vereinsmitglieder. Anmeldung bis 16. September bei Alois Stapfer unter ☎ 08682/1635, stapfermua@t-online.de, oder bei Thomas Römmelt, ☎ 08682/809252, roemmelt_th@hotmail.com. – red

Freilassing

Klinik-Freunde versammeln sich

Freilassing/Surheim. Die Jahreshauptversammlung der Freunde des Freilassing Krankenhauses findet am morgigen Dienstag, 31. August, ab 19 Uhr im Gasthaus Lederer in Surheim statt. Dabei sind die 3-G-Regeln zu beachten, berichtet der Verein. – red

Saaldorf-Surheim

Frauen sagen ihren Ausflug ab

Surheim. Der gemeinsame Ausflug der katholischen Frauengemeinschaft Surheim und der Landfrauen am Mittwoch, 8. September, wird abgesagt und zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. – red

Neuigkeiten vom Standesamt

Saaldorf-Surheim. Vor dem Standesamt Saaldorf-Surheim haben die Ehe geschlossen: Julia Stadler aus Surheim und Josef Flatscher aus Saaldorf. – red

Auch in Saaldorf-Surheim kann man sich an der Aktion „Obst für alle“ beteiligen. Die Vorsitzenden der örtlichen Gartenbauvereine, Sepp Warislohner, Saaldorf (links), und Simon Maier, Surheim, präsentieren das gelbe Band, das Bürgermeister Andreas Buchwinkler und Gemeindegärtner Christoph Neuer sogleich an einen Baum am gemeindlichen Obstanger in Saaldorf anbringen werden. – Foto: Gemeinde

„Wichtig, dass man nichts verderben lässt“

Auch in Saaldorf-Surheim weisen gelbe, bedruckte Bänder auf Obst für die Allgemeinheit hin

Saaldorf-Surheim. Wer derzeit Obstbäume mit gelben Bändern entdeckt, der darf sich freuen. Ihre gedruckte Beschriftung erklärt, warum: „Obst für alle“ sowie „Greif zu – gegen Lebensmittelverschwendung – für freie Ernte“ steht dort geschrieben. Die Ernteaktion geht auf eine Idee des Landkreises Esslingen zurück, der mit „Zu gut für die Tonne“ im vergangenen Jahr einen Bundespreis in der Kategorie „Landwirtschaft & Produktion“ gewann.

Viele Städte und Gemeinden haben das Projekt aufgegriffen, darunter auch der Kreisverband für Gartenbau und Landschaftspflege BGL. Er hat seine 19 Ortsvereine über das Projekt informiert und stellt ihnen die Bänder zur Verfügung (wir berichteten bereits). Auch die beiden Gartenbauvereine der Gemeinde Saaldorf-Surheim und die Gemeinde beteiligen sich. Die Aktion funk-

tioniert denkbar einfach: Obstbaumbesitzer können ihre Bäume mit dem gelben, bedruckten Band kennzeichnen. Sie signalisieren damit, dass die Früchte kostenlos und ohne Rücksprache geerntet werden dürfen. Somit findet das Obst, das ansonsten vielleicht nicht geerntet und am Boden verfaulen würde, eine sinnvolle Verwertung.

Nachfrage ist im Moment höher als das Angebot

Dass sich die Obstverwerter beim Ernten rücksichtsvoll verhalten, behutsam mit den Bäumen umgehen und nur haushaltsübliche Mengen nehmen, versteht sich von selbst. Versichert sind sie auch, denn durch das Anbringen des gelben Bandes erlaubt der Eigentümer das Betreten

seines Grundstücks. So greift im Falle des Falls die Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung.

Wie Sepp Stein, Kreisfachberater für Gartenbau und Landschaftspflege, unserer Zeitung berichtet, hätten sich die meisten Ortsverbände die Bänder bereits geholt. Die Nachfrage nach Obstbäumen, die zum Ernten freigegeben sind, sei im Moment größer als das Angebot, wie er aus Gesprächen mit Bürgern weiß. Wenn das Pilotprojekt gut läuft, soll es im nächsten Jahr wieder umgesetzt werden. Daher auch die Bitte des Kreisfachberaters an die Obstbaumbesitzer, das bedruckte Band abzunehmen, wenn der Baum abgeerntet ist, und für nächstes Jahr aufzuheben.

Die Gemeinde wird laut Bürgermeister Andreas Buchwinkler auch ein paar Obstbäume der Allgemeinheit zur Verfügung stellen.

Jedoch wolle man mit dem „Saaldorf-Surheimer Weg“ weitermachen, der sich in den letzten Jahren gut bewährt habe: Der Bauhof erntet die Äpfel der gemeindlichen Obstbäume ab und lässt daraus Saft pressen. „Denn es ist immer wichtig, dass man nichts verderben lässt“, so das Gemeindeoberhaupt. Den leckeren Saft stellt die Gemeinde dann den Kindertageseinrichtungen kostenlos zur Verfügung.

Obstbaumbesitzer, die bei der Aktion mitmachen wollen, können sich die gelben Bänder ab sofort im Rathaus und im Blumenladen „Wandelröschen“ in Saaldorf holen. Sie können sich auch mit dem Vorsitzenden des Saaldorfer Gartenbauvereins Sepp Warislohner unter ☎ 08654/9757 beziehungsweise mit Irmi Hauthaler, Kassierin der Surheimer Gartler, unter ☎ 08654/62481, in Verbindung setzen. – kk